

IQTISODIY SIYOSAT FANINING NAZARIY ASOSLARI.

Termiz davlat universiteti iqtisodiyot va turizm

Fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

Sirtqi ta'lim yo'nalishi 2-kurs 223- guruh talabasi

Eshboyev Samandar Juma o'g'li

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Annotatsiya:

Maqolada davlatning iqtisodiy siyosatni zarurligi, mazmuni, maqsadi, vazifalari va usullari, uni amalga oshirish tamoyillari hamda asosiy yo'nalishlariga va mexanizmlariga oid mavzular yoritilgan. Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarda davlatning iqtisodiy siyosati to'g'risidagi tizimli, keng qamrovli nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini xosil qilishdan iborat. Fanning vazifasi - iqtisodiyot siyosat asosida iqtisodiyotni tartibga solishning bozor mexanizmi bilan birgalikda davlat mexanizmining amal qilish sohalarini va shakllarini ko'rsatish, iqtisodiyotni boshqarishda davlat siyosatining o'rni haqidagi turli kontseptsiyalarni tahlil etish va rivojlangan mamlakatlar tajribalarini o'rganish, davlat iqtisodiy strategiyasi va siyosatining maqsadlari, vazifalari, turlari hamda ularni amalga oshirish yo'nalishlari hamda ularda qo'llaniladigan mexanizmlarining shakl va vositalarini tahlil qilish, iqtisodiyotni davlat tomonidan boshqarish va tartiblashning bozor va davlat mexanizmlari uyg'unligini ta'minlash yo'nalishlarini o'rgatishdan iborat.

Kalit so'zlar:

Iqtisodiyot nazariyasi, iqtisodiy kategoriyalar, umumiqtisodiy kategoriyalar, formasionmaxsus kategoriyalar, davriyohaliq kategoriyalar, iqtisodiy qonunlar, induktiv va deduktiv usullar, umumiqtisodiy fanlar, xususiy iqtisodiy fanlar, moddiy ehtiyojlar, ijtimoiyma'naviy ehtiyojlar, Mehnat ehtiyoji, ehtiyojlarning yuksalishi, ehtiyojlarni qondirish vositalari.

Abstract:

The article covers topics related to the necessity, content, purpose, tasks and methods of the economic policy of the state, the principles of its implementation, and the main directions and mechanisms. The goal of teaching science is to acquire systematic, comprehensive theoretical knowledge and practical skills of the state's economic policy. The task of the science is to show the spheres and forms of the state mechanism in conjunction with the market mechanism of economic regulation on the basis of economic policy, to analyze various concepts of the role of state policy in managing the economy, and to study the experiences of developed countries, the goals of state economic strategy and policy. , tasks, types and directions of their implementation, as well as the forms and tools of the mechanisms used in them, is to teach the directions of ensuring the harmony of the market and state mechanisms of state management and regulation of the economy.

Keywords:

Economic theory, economic categories, general economic categories, formation-specific categories, periodic categories, economic laws, inductive and deductive methods, general economic sciences, private economic sciences, material needs, socio-spiritual needs, the need for work, the rise of needs, means of satisfying needs.

Абстрактный:

В статье рассматриваются темы, связанные с необходимостью, содержанием, целью, задачами и методами экономической политики государства, принципами ее реализации, а также основными направлениями и механизмами. Целью преподавания науки является приобретение систематических, всесторонних теоретических знаний и практических навыков экономической политики государства. Задача науки - показать сферы и формы государственного механизма во взаимосвязи с рыночным механизмом регулирования экономики на основе экономической политики, проанализировать различные концепции роли государственной политики в управлении экономикой, изучить опыт развитых стран, цели государственной экономической стратегии и политики, задачи, виды и направления их реализации, а также анализ форм и средств используемых в них механизмов, направлений обеспечения гармонии рынка. и государственные механизмы государственного управления и регулирования экономики это учесть.

Ключевые слова:

Экономическая теория, экономические категории, общеэкономические категории, формационные специфические категории, периодические категории, экономические законы, индуктивные и дедуктивные методы, общие экономические науки, частные экономические науки, материальные потребности, социально-духовные потребности, потребность в труде, возникновение потребности, средства удовлетворения потребностей.

KIRISH

Iqtisodiy siyosat- bu iqtisodiyot subyektlarining o'z faoliyatiga oid yo'l-yo'riqlari va sa'y-harakatlarining majmuidir. Har bir iqtisodiyot ishtirokchisining, bu xonadonmi, firmami yoki davlatmi buning farqi yo'q, o'z manfaatlari bor. Bu manfaatlar amaliyotda aniq maqsad shakliga kiradi, iqtisodiy siyosat esa uni amalga oshirishga qaratiladi. Xonadonning maqsadi o'z iste'molini maksimumlashtirish vakelajakni ta'minlash uchun jamg'arma hosil etishdir. Firmaning maqsadi esa foydani maksimumlashtirish va iqtisodiy jihatdan barqarorligini ta'minlashdir. Davlatning maqsadi esa, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini va shu asosda xalq farovonligini ta'minlashdan iborat.

Ammo bozor iqtisodiyotining ijobiy jihatlari bilan bir qatorda salbiy jihatlari ham mavjuddir. Ularning eng asosiysi iqtisodiyotdagi obyektiv qonunlar va munosabatlar, regulyatorlar asosida shakllanadigan bozor muvozanati hamda mutanosibliklarning

buzilishi oqibatida vujudga keladigan nomutanosibliklarning kuchayishi, iqtisodiy tanglik va inqirozlardir. Inqirozlar natijasida iqtisodiy pasayish, ishsizlik, inflyatsiyaning kuchayishi, xalq turmush darajasining yomonlashuvi sodir bo'ladi. Shu boisdan ham davlatning iqtisodiyotga aralashuvi va uni ustuvor ravishda iqtisodiy dastak va vositalar yordamida tartiblashi zarur bo'ladi. Bu esa zamonaviy bozor iqtisodiyotining o'zini o'zi tartiblashning bozor mexanizmi bilan uni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmini uyg'unlashtirishni hamda unga mos ravishda davlat iqtisodiy siyosatini shakllantirishni taqozo etadi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosat jamiyatni yanada demokratlashtirish va yangilash, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va isloh etishni yanada chuqurlashtirishga yo'naltirilgan davlat siyosatining muhim qismi hisoblanadi. Davlat iqtisodiy siyosat orqali iqtisodiyotga aralashib, uni ma'muriy, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlar, dastaklar vositasida tartibga soladi.

Bozor iqtisodiyotini shakllantirish va rivojlantirish sharoitida O'zbekistonda tartibga solmadigan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti shakllantirilmoqda. Shu boisdan. davlatning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi vazifalari nimalardan iborat, uni tartibga solishning shakl va usullari, vositalari qanday bo'lishi kerak, degan muammolarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham davlatning iqtisodiy siyosatiga oid muammolarini o'rganish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Davlatning iqtisodiy siyosat to'g'risida to'laroq tasavvurga ega bo'lishi uchun uning maqsadi, vazifalari va tartibga solish usullari hamda vosita yoki dastaklarini to'laroq tavsiflash lozim.

Davlatning iqtisodiy siyosat asosiy maqsadi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, mavjud tuzumni mamlakat ichida va xalqaro maydonda mustahkamlash va uni o'zgarib turuvchi sharoitga moslashtirish hisoblanadi. Bu asosiy maqsaddan bir qator aniq maqsadlar kelib chiqadi. Ular jumlasiga iqtisodiy siklni barqarorlashtirish; milliy xo'jaliklarning tarmoq va mintaqaviy tuzilishini takomillashtirish, atrof-muhit holatini yaxshilash kabilarni kiritish mumkin. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning maqsadi uning vazifalarida aniq namoyon bo'ladi; Bozor xo'jaligi sharoitida davlatning iqtisodiy vazifalari asosan bozor tizimining amal qilishini yengillashtirish va himoya qilish maqsadiga ega bo'ladi. Bu sohadagi davlatning iqtisodiy vazifalaridan quyidagi ikki turini ajratib ko'rsatish mumkin:

- 1) bozor tizimining samarali amal qilishiga imkon tug'diruvchi huquqiy asos va ijtimoiy muhitni ta'minlash;
- 2) raqobatni himoya qilish.

Davlatning boshqa vazifalari iqtisodiyotni tartibga solishning umumiy tamoyillaridan kelib chiqadi. Bu yerda davlatning uchta vazifasi alohida ahamiyatga ega:

- 1) daromad va boylikni qayta taqsimlash;

2) resurslami qayta taqsimlash;

3) iqtisodiyotni barqarorlashtirish, ya'ni iqtisodiy tebranishlar vujudga keltiradigan inflyatsiya va bandlilik darajasi ustidan nazorat qilish hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish.

Iqtisodiy siyosat uch darajada bo'ladi, ular: mikro, makro va meta (xalqaro) siyosatdir.

Davlatning iqtisodiy siyosati - bu makroiqtisodiy siyosat bo'lib, muayyan mamlakatning milliy iqtisodiga taalluqli yo'l-yo'riqlari va undan kelib chiqadigan sa'y-harakatlaridan iboratdir. Siyosatda eng avval mamlakat iqtisodiyotining holati, xalqaro iqtisodiy kon'yunkturaning milliy iqtisodiyotga nechog'lik ta'sir etishi, unda kutilayotgan o'zgarishlar mamlakat zimmasiga olgan xalqaro majburiyatning qandayligi, mamlakat Iqtisodiyotining resurslar bilan ta'minlanish darajasidan kelib chiqadi, ilgari amalga oshirilgan chora-tadbirlar bergan natija ham hisobga olinadi. Davlat siyosati davlat rahbarlarining irodasi va qat'iyatligiga va yetilgan iqtisodiy muammolarni naqadar idrok etishlariga ham bog'liq bo'ladi.

Davlatning iqtisodiy siyosati milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda noma'lum maqsadlarni ko'zlaydi. Bulardan asosiylari quyidagilar:

1. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash. Bu yalpi ichki mahsulotning bir maromda va yetarli sur'atlar bilan o'sishiga sharoit hozirlashni bildiradi, chunki YAIM qanchalik tez o'ssa, mamlakat iqtisodiy qudrati shunchalik oshadi.
2. Milliy iqtisodiyotning mustaqilligini ta'minlash, uning chet elga qaram bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. Iqtisodiyot qanchalik mustaqil bo'lsa, shunchalik milliy manfaatlarga ko'proq xizmat qiladi.
3. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash. Bu iqtisodiy aylanmaning uzluksizligini, ya'ni takror ishlab chiqarishning to'xtovsiz davom etishini, iqtisodiy falajlikka yo'l qo'yilmasligini bildiradi.
4. Milliy pul qadr-qiyamatining barqarorligini ta'minlash - mamlakatdagi pul muomalasining me'yorida borishiga erishish, pulni iqtisodiy aloqalarning muntazam ishlab turuvchi vositasiga aylantirish.
5. Aholi turmush farovonligini mustaqil oshirib, iqtisodiyotning ijtimoiyligini to'laroq yuzaga chiqarishga ko'maklashish.
6. Milliy iqtisodiyotni xalqaro integratsion jarayonlar va globalizatsiyada faol ishtirok etib, xalqaro iqtisodiyotda o'z o'rnini topishi, baynalminal iqtisodiy munosabatlarning teng huquqli ishtirokchisiga aylanishiga erishish.
7. Milliy iqtisodiyotning istiqbolini ta'minlash, ya'ni uni uzoq kelajakda o'sib borishiga sharoit hozirlash. Bular iqtisodiy siyosatning strategik, ya'ni uzoq davrga mo'ljallangan maqsadi hisoblanadi. Biroq uning qisqa vaqtdagi taktik, ya'ni juz'iy maqsadlari ham bor. Bular jumlasiga iqtisodiy tanglikdan chiqib ketish, narxlarning barqarorligini ta'minlash, investitsion faollikni rag'batlantirish, eksport salohiyatini oshirish,

innovatsiyalarni ta'minlash, yangi tashqi bozorlarga kirib borish kabilar kiradi. Juz'iy maqsadlar strategik maqsadlardan kelib chiqadi va ularga xizmat qiladi.

Davlat siyosati belgilagan maqsadlarga quyidagi vositalar bilan erishadi: birinchisi, iqtisodiy vositalar bo'lib, bular jumlasiga soliqlar, subsidiyalar, litsenziyalar, eksport kvotalari, uchyot stavkalari, davlat buyurtmalari, davlat investitsiyalari, transfertlar, turli iqtisodiy sanksiyalar (jazolash vositalari) kabilar kiradi. Ikkinchisi, yuridik vositalar. Bu iqtisodiy faoliyat tartibi va qoidalarini, uning davlat tomonidan rag'batlantirilishini belgilab beruvchi qonunlarni, ularni qabul qilish va joriy qilishdan iboratdir.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy siyosat davlatlar iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish, barqaror o'sishni ta'minlash va jamiyatning turli sohalarida muvozanatni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Fiskal, monetar, sanoat va ijtimoiy siyosatlar birgalikda iqtisodiy taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratadi. Davlat iqtisodiy siyosatni to'g'ri boshqarishi natijasida iqtisodiy barqarorlik va aholi turmush darajasi yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarori.

2. T.JO'RAYEV. IQTISODIYOT NAZARIYASI.T; 2005-yil.

3. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH.

(SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola.(Mahalliy jurnal)Respublika ilmiy-uslubiy jurnal

4.L.A.Djo'raeva. MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARIGA

INVESTITSUYALARNING TA'SIRINI BAHOLASH.Maqola. Mahalliyjurnal

«JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4